

HARLEY PACHECO DE SOUSA

**Otimização de Armazenamento de Imagens com Base64 para Registro
Permanente em Block Chain**

www.menteliberta.com.br

2024

Este projeto serve para viabilizar a inclusão de imagens diretamente na blockchain, abordando um desafio significativo relacionado ao armazenamento de dados visuais em uma rede descentralizada. Inicialmente, utilizamos a codificação Base64 devido à sua ampla aceitação e suporte em diversos sistemas e plataformas. Essa abordagem provou ser eficaz, permitindo que as imagens fossem armazenadas e recuperadas da blockchain com sucesso, sendo possível consumir essas imagens diretamente como se fossem fontes (src) em páginas web, Conforme podemos analisar em: **Inovação na Blockchain: Inserindo Imagens e Certificados com Garantia de Propriedade e Anti-Censura** e também no texto **Armazenamento e Recuperação de Imagens na Blockchain: Uma Solução Eficiente sem Fragmentação**. Considere que o presente texto é continuação dos anteriores, sendo imperativo que ambos sejam lidos antes deste.

Com o objetivo de aprimorar a técnica de armazenamento de imagens na blockchain, testamos a utilização das codificações Base85 e Base256. Embora essas técnicas sejam menos comuns e não tão amplamente adotadas quanto a codificação Base64, decidimos explorá-las para avaliar possíveis ganhos em eficiência e otimização.

O Base85, que oferece uma representação mais compacta do que a Base64, e o Base256, que utiliza uma abordagem mais direta para representar os dados, foram testados como alternativas. No entanto, os resultados mostraram que nenhuma dessas técnicas se revelou eficiente para o nosso propósito específico. É provável que essa limitação decorra do fato de que o Base85 e o Base256 não foram projetados especificamente para a conversão de imagens, o que pode ter comprometido sua eficácia na prática. Assim, continuamos a buscar soluções que ofereçam um equilíbrio ideal entre eficiência de armazenamento e compatibilidade, sempre visando atender às necessidades de uma rede descentralizada de forma eficaz. De qualquer modo é importantíssimo que a comunidade crie soluções com base 256, ou ao menos técnicas possam comprimir o arquivo a ponto de que o ganho seja evidente, de qualquer modo, podemos refletir sobre nossa capacidade técnica no quesito base 256 que é possivelmente limitada.

Além dos testes com Base85 e Base256, também buscamos otimizar a técnica de codificação Base64, uma vez que esta se mostrou promissora em termos de viabilidade para o armazenamento de imagens na blockchain. Conseguimos reduzir o tamanho da codificação removendo o cabeçalho da imagem, o que resultou em uma otimização significativa do espaço utilizado.

No entanto, essa remoção do cabeçalho trouxe uma desvantagem importante: para visualizadores humanos, embora fosse irrelevante para máquinas ou sistemas automatizados, entretanto, a falta do cabeçalho significa que não há informações claras indicando que os dados codificados correspondem a uma imagem. O cabeçalho é crucial para identificar e interpretar corretamente o tipo de mídia, e sua ausência tornaria a imagem ilegível para os usuários finais, oras, um dos principais pontos do nosso projeto é a resistência a censura, e para isso é indispensável que humanos sejam capazes de olhar e saber mesmo que em linha base64.

Portanto, apesar dos ganhos em termos de eficiência, decidimos não adotar essa otimização. A preservação da integridade e da legibilidade das imagens para os usuários foi considerada mais importante do que a redução do tamanho da codificação. Assim, optamos por manter a abordagem original com o cabeçalho incluído, garantindo que as imagens possam ser visualizadas corretamente e que suas propriedades sejam claras para todos os usuários.

Exemplo

<data:image/gif;base64,R0lGODdhIQAhAAAAACwAAAAAIQAhAID///8AAAACpYyPoIDGDcOabMqqHM163wxyG3clWGiVB0mWbaeZ6xO/Xzznudg8LTv68CQdysxjJCpHtAjO53CamKkp9Zq0Uo9Nl6iarda+C24Y/Pql0LDybVrUld1u3S2JzLN29Xm3HjUGhNFDtiUUGGIXMSgHJKXyptJ3YvTIaMcUaRO42YSCJ1gog0ajaKGGCDOGMAo2aqOZJscIhPpHGydISHec48T79aZQAAA7>

R0lGODdhIQAhAAAAACwAAAAAIQAhAID///8AAAACpYyPoIDGDcOabMqqHM163wxyG3clWGiVB0mWbaeZ6xO/Xzznudg8LTv68CQdysxjJCpHtAjO53CamKkp9Zq0Uo9Nl6iarda+C24Y/Pql0LDybVrUld1u3S2JzLN29Xm3HjUGhNFDtiUUGGIXMSgHJKXyptJ3YvTIaMcUaRO42YSCJ1gog0ajaKGGCDOGMAo2aqOZJscIhPpHGydISHec48T79aZQAAA7

Desta forma economizaríamos 22 caracteres sem perda nenhuma na imagem – Nesta etapa estamos em 29x29 pixels. O que é relevante grade, tendo em vista a limitação, para um Qrcode com informações relevantes em seu conteúdo, como por exemplo, uma indicação de bens, orientação, reconhecimento de paternidade, último pedido e etc.

É evidente que essas informações também poderiam ser incluídas por meio de texto, ou por meio de técnicas Defai, entretanto, nosso objetivo é estudar como e por que as imagens podem ser relevantes dentro da block chain diretamente.

Em nossa simulação criamos um QR Code com a frase “T amo filha”

Criamos o QR code apresentado a seguir com as dimensões de 20x20 pixels e com 107 bit

Convertemos este arquivo para base64

```
data:image/gif;base64,R0lGODdhFAAUAAAAACwAAAAAFAAUAID///  
8AAAACSoQdEKt9vVJCTFZ1GcSSu9lFztF9DxeFUKqdo0tVmqq6lnevE/  
bsb2xpgVKI169HIsqUol6LRCkGg7ohUpSbOkMg6dFL9KAym24BADs=
```

Que resultou em Tamanho em bytes: 166, observe que embora tenha acontecido o aumento esperado pela base64, ressaltamos que há técnicas que economizariam alguns bites, entretanto, não se justificaria, uma vez que seria necessário perder a capacidade humana de compreensão sobre qual tipo de arquivo está registrado.

A seguir o contador de bites que nos ajuda a conhecer o tamanho que será registrado na blockchain

Para concluir, o uso de imagens na blockchain, especialmente em formatos compactos como QR codes, apresenta um campo promissor e inovador. Esse método não só permite a inserção de dados visuais diretamente em uma rede descentralizada, como também abre um leque de possibilidades criativas para armazenamento e transmissão de informações de forma segura e resistente à censura.

Exemplos de imagens que podem ser incluídas nesse formato são diversos: QR codes contendo links de autenticação, certificados de propriedade, mensagens codificadas, ou até mesmo pequenas ilustrações ou logotipos que carregam informações valiosas de forma compacta e eficiente. Com as dimensões testadas de 20x20 pixels, conseguimos criar um QR code que é capaz de transmitir uma frase significativa como "T amo filha". Essa evolução é notável se comparada ao nosso ponto de partida, onde as primeiras imagens testadas tinham dimensões de apenas 5x5 pixels.

Nossos testes indicam que é possível ampliar ainda mais a capacidade de codificação visual, com potencial para alcançar dimensões de até 30x30 pixels, dependendo da complexidade e do conteúdo das informações a serem armazenadas. Isso demonstra que, embora já tenhamos obtido avanços consideráveis, há espaço para mais estudos e aperfeiçoamentos. Continuar explorando esse campo pode levar a novas descobertas e aplicações práticas que ainda não conseguimos prever.

Em suma, concluímos este projeto com a certeza de que a inclusão de imagens na blockchain é uma abordagem viável e que pode ser amplamente explorada com criatividade e inovação. Embora ainda sejam necessários mais estudos para otimizar e expandir as possibilidades, os resultados obtidos até agora são promissores e demonstram uma evolução significativa desde nossas primeiras tentativas. Com isso, encerramos este artigo, mas mantemos a porta aberta para futuras pesquisas e desenvolvimentos nessa área fascinante.

A seguir disponibilizamos o código usado para criação do Qrcode e as informações de contato

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>QR Code Generator</title>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.rawgit.com/davidshimjs/qrcodejs/gh-pages/qrcode.min.js"></script>
  <style>
    #qrcode {
      width: 20px;
      height: 20px;
```

```

    margin: 20px;
}
#download-button, #download-gif-button {
    display: block;
    margin: 20px;
}
#text-input {
    margin: 20px;
}
</style>
</head>
<body>
    <input type="text" id="text-input" placeholder="Enter text" value="ALMORAISLADRAO">
    <div id="qrcode"></div>
    <a id="download-button" href="#" download="qrcode.png">Download QR Code (PNG)</a>
    <a id="download-gif-button" href="#" download="qrcode.gif">Download QR Code (GIF)</a>

    <script>
        // Função para criar o QR Code
        function generateQRCode(text) {
            // Limpa o conteúdo do div #qrcode
            document.getElementById("qrcode").innerHTML = "";

            // Gera o QR Code
            var qrcode = new QRCode(document.getElementById("qrcode"), {
                text: text,
                width: 20, // Largura do QR Code em pixels
                height: 20, // Altura do QR Code em pixels
                colorDark: "#000000", // Cor dos módulos
                colorLight: "#ffffff", // Cor de fundo
                correctLevel: QRCode.CorrectLevel.L // Nível de correção de erro
            });

```

```
}
```

```
// Função para salvar o QR Code como uma imagem
```

```
function downloadQRCode() {
```

```
    // Obtém o canvas do QR Code gerado
```

```
    var canvas = document.querySelector('#qrcode canvas');
```

```
    if (canvas) {
```

```
        // Cria uma URL de dados da imagem em PNG
```

```
        var dataURL = canvas.toDataURL('image/png');
```

```
        // Atualiza o link de download PNG
```

```
        var downloadLink = document.getElementById('download-button');
```

```
        downloadLink.href = dataURL;
```

```
        // Cria uma URL de dados da imagem em GIF
```

```
        var gifDataURL = canvas.toDataURL('image/gif');
```

```
        // Atualiza o link de download GIF
```

```
        var downloadGifLink = document.getElementById('download-gif-button');
```

```
        downloadGifLink.href = gifDataURL;
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Gera o QR Code e prepara para download
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
    var textInput = $('#text-input');
```

```
    generateQRCode(textInput.val());
```

```
    // Atualiza o QR Code quando o texto é alterado
```

```
    textInput.on('input', function() {
```

```
        generateQRCode(textInput.val());
```

```
        setTimeout(downloadQRCode, 500);
```

```
    });
```

```
// Prepara o QR Code para download
setTimeout(downloadQRCode, 500);
});
</script>
</body>
</html>
```

Transação 01159eb6020b1cbb10f2b57eb4996c79020e8333a7b0bef24a1174cc43b683b0

Deixe um gorjeta em PIX caso o conteúdo tenha te ajudado.

m_953@menteliberta.com.br

Deixe uma gorjeta em Satoshis caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Lightning

aimlessmash68@walletofsatoshi.com

Deixe uma gorjeta em Bitcoins caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bitcoins

1HNA9DnH5WDNMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Deixe uma gorjeta em BitcoinCash caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bcash

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Se quiser falar comigo mande E-mail: m_953@menteliberta.com.br eu demoro mas respondo todos. individualmente 1 a 1

M953 É ENTUSIASTA BTC desde 2012 E DE BCH 2022

PAGUE SEUS IMPOSTOS COM PAPEL SEM VALOR CHAMADO DE
MOEDA

WWW.BITCOINCASHBRASIL.COM.BR